

Kardiolipin sin effekt på membranfluiditet

Bachelor prosjekt

Olivia Lykke Nygaard

Veiledere

Aleksei Nesterenko, Kjemisk institutt

Markus Miettinen, Kjemisk institutt

UNIVERSITETET
I BERGEN

ABSTRAKT

Denne oppgaven bidrar til en økt forståelse av hvordan lipidkomposisjon regulerer membranens fysiske egenskaper i biologiske systemer. Kardiolin (CL) er et unikt fosfolipid som har et polart hode i likhet med andre fosfolipider, men skiller seg ut som følge av at den har fire fettsyrer istedenfor to. Det er et lipid som primært befinner seg i den indre mitokondrielle membranen, IMM, og plasmamembranen til *Escherichia coli*. Begge membranene er fosfolipidbaserte dobbeltlag uten kolesterol. Grunnet fraværet av kolesterol må fluiditeten kontrolleres via fosfolipidene selv. Målet med oppgaven er å finne ut hvilken påvirkning CL har på fluiditeten til disse to membranene. Basert på egenskapene til CL stod forventningene til at tilstedeværelsen ville redusere membranfluiditeten.

Det ble gjort molekylærdynamiske simuleringer på fire ulike membraner: to membraner etterlignet IMM og to etterlignet *E. coli* cellemembranen. For hver av membrantypene ble det konstruert en membran med CL og en uten. Valget av lipidkomposisjon gjorde det mulig å undersøke om mengde CL også påvirket fluiditeten eller om det kun var tilstedeværelsen som utgjør forskjellen.

Simuleringene ble analysert ved bruk av MSD analyse, areal per lipid og ionefordelingsprofil. Resultatene viste til at membraner som inneholdt CL hadde lavere lateral diffusjon, noe som indikerer en mer rigid membranstruktur. Det ble også påvist indikasjoner på at mengden CL til stede hadde betydning for fluiditeten.

ABSTRACT

This thesis contributes to a better understanding of how lipid composition regulates the physical properties of biological membranes. Cardiolipin (CL) is a unique phospholipid with a polar head similar to other phospholipids, but has four fatty acids connected instead of two. The composition of the inner mitochondrial membrane, IMM, and cell membrane of *Escherichia coli* both include CL. The two membranes are phospholipid-based bilayers lacking cholesterol. In the absence of cholesterol, the fluidity is regulated by the phospholipids. The purpose of this study is to investigate how cardiolipin effects the fluidity of the membranes. Based on the properties of CL it is predicted that its presence would reduce the fluidity of the membrane.

Molecular dynamic simulations were performed on four different membranes: two simulated the IMM and two simulated the *E.coli* cell membrane. For each of the membranes there were one membrane with CL and one without. The different lipid composition throughout the membranes made it possible to assess whether the amount of CL influenced fluidity or if it was just the presence that caused the fluidity to change.

The simulations were analyzed using MSD analysis, area per lipid and ion distribution profiles. The results showed that the membranes with CL had a lower lateral diffusion, which indicates a more rigid membrane structure. There were also indications that the amount of CL present influenced membrane fluidity.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.0	TEORETISK BAKGRUNN	4
1.1	Membrankomposisjon	4
1.2	Fosfolipidene	5
1.3	Membranfluiditet.....	7
1.4	Fettsyrer	8
1.5	Analyse	9
2.0	METODE	10
2.1	Membrankomposisjon	10
2.2	CHARMM-GUI	13
2.3	Konvertering av lipidkomponenter	13
2.4	Molekylær dynamiske simuleringer	14
2.5	Simuleringsprotokoll	15
2.6	Oppvarmingsfase	15
2.7	Analysemetode	16
3.0	RESULTATER	16
3.1	Membranstruktur	17
3.2	Lipidmobilitet	21
3.3	Pakningstetthet til lipider	26
3.4	Kationenes distribusjon i membranene.....	27
4.0	DISKUSJON	29
5.0	KONKLUSJON	33
6.0	TAKK TIL	34
7.0	REFERANSER	34

1.0 TEORETISK BAKGRUNN

1.1 Membrankomposisjon

Membraner er bygget opp av proteiner og lipider. Blant lipidene er det fosfolipidene som er den største gruppen. I denne oppgaven vil membranene kun være bygget opp av fosfolipider, heretter lipider. De er amfipatiske molekyler som består av en hydrofobisk hale og et hydrofilt hode som er bundet sammen av glyserol. Halen er ofte bestående av to fettsyrer mens hodet består av en fosfatgruppe og en organisk polar gruppe som varierer. Lipidenes oppbygging er avgjørende for membranens fysiske egenskaper og struktur ettersom at det er den primære byggesteinen. Lipidkomposisjonen til membranen er altavgjørende for de fysiske og mekaniske egenskapene til membranen [1].

Oppgaven tar for seg to forskjellige membraner som begge inneholder kardiolipin (CL). Det er den indre mitokondrielle membranen (IMM) og plasmamembranen til bakterien *Escherichia coli* (*E.coli*). Utover CL inneholder IMM lipidene fosfatidylkolin (PC) og fosfatidyletanolamin (PE) mens *E.coli* inneholder PE og fosfatidylglyserol (PG). I membranene hvor CL er fraværende er det brukt PG og fosfatidinsyre (PA) som erstatter [2, 3].

IMM består for det meste av PC, PE og CL [2]. PC og PE utgjør omtrent 80% mens CL utgjør siste 20% [4]. I pattedyr er det konstatert at en lipidkomposisjon består av tilnærmet 40% PC, 30% PE og 20% CL [5]. Forskning gjort på IMM i rotters levre understøtter dette ved å vise til komposisjoner med 40% PE, 35% PC og 18% CL [6] og 44% PE, 34% PC og 14% CL [2]. I motsetning til IMM består bakteriemembranen til *E.coli* hovedsakelig av PE, PG og CL med henholdsvis 75%, 20% og 5% [3, 7]. En annen studie rapporterer lignende resultater [8]. Den høye andelen PE gir en tettere pakning og lavere diffusjon som er gunstig for cellens overlevelse.

Figur 1.1: Oversikt over lipidene: deres struktur, ladning og form. a) oversikt over hvordan hodegruppene til (fra toppen) PA, PE, PC og PG er satt sammen. Ladningen på -1 gjør PA og PG til anioniske lipider. Ladning på 0 ved PE og PC viser til zwitterionisk lipider. Formen til lipidene er også beskrevet. b) viser hodegruppen til CL, som er satt sammen av to PG-molekyler. Ladningen er -2, anionisk lipid, og den har konisk form. Modifisert fra [9]

1.2 Fosfolipidene

CL er et unikt lipid også kalt difosfatidylglyserol bestående av to fosfatidyl-grupper koblet sammen med et glyserolmolekyl og har fire fettsyrer [10]. Grunnet det relativt lille hodet og mange fettsyrer danner CL en konisk form som samler seg i områder med negativ krumming i membraner [11]. CL er et anionisk lipid med ladning på -2 som kommer av at det er to fosfatgrupper til stede. Det er en kritisk komponent i IMM ettersom at respiratoriske superkomplekser i IMM vil destabilisere seg som fører til nedsatt ATP-produksjon og energikrise i cellen ved CL-mangel. Det skyldes at CL bidrar til å opprettholde IMMs struktur og dynamikk [12, 13]. I cellemembranen til *E.coli* har CL innvirkning på blant annet cellens stressrespons som er avgjørende for bakteriens overlevelse [14].

PA er det enkleste lipidet bestående av en fosfatgruppe som hode og to fettsyrer som gir en konisk form. Grunnet formen og at PA er et sentralt mellomprodukt i alle lipidsynteser er det passende å bruke den i membranene uten CL [14, 15]. PA har ladning på -1 ved pH på 7, men kan også få ladning -2 i basiske miljøer (pH > 9). Dette samsvarer med pK_1 og pK_2 verdier som er estimert til henholdsvis ~ 3.2 og ~ 8.5 [16].

PE som utgjør størst prosentandel av lipidene i både *E.coli* og IMM består av fosfatidinsyre med etanolamin som hodegruppe. Den omtales som et zwitterionsk lipid grunnet den positive ladningen fra aminogruppen og den negative ladningen fra fosfatgruppen. Studier viser at PE er viktig for å opprettholde en normal membranstruktur spesielt ved mangel på kolesterol [17].

PC bestående av fosfatidinsyre med en stor kolinhodegruppe har en sylindrisk form. [12]. PG er lik i formen som PC, men har glyserol som hodegruppe og er forløperen til CL ved at to PG kondenseres til et CL-molekyl, derfor brukes PG i membranene uten CL [14]. PG er blant annet nødvendig for korrekt plassering og bevegelse av bakteriens celleveggssyntese-kompleks [18].

Figur 1.2: Illustrasjon over hvor lipidene akkumulerer seg med tanke på deres form. Øverst viser hvordan den sylindriske formen til PC og PG gjør at de samler seg ved flate områder av membranen. Nederst viser den koniske formen og hvordan negativ krumning av membranen ser ut. Modifisert fra [9]

1.3 Membranfluiditet

Membranfluiditeten er altavgjørende for de biologiske prosessene. Kravene som settes til en membrans fluiditet varierer i forhold til hvilke egenskaper membranen skal ha. IMM må både være stabil nok til å opprettholde proton-gradienten for ATP-syntese, men samtidig være flytende nok til å la proteinkompleksene bevege seg og reorganisere seg. *E. coli* membranen må derimot tåle ytre stress mens den samtidig tilpasser seg miljøendringer som forekommer. Derfor er membranfluiditeten nøye balansert, ettersom at for stiv eller for flytende membran vil være skadelig.

Lipidene kan bevege seg fritt lateralt i membranene gjennom rotasjon og fleksjon. Deres bevegelse indikerer hvor dynamisk membranen er [14, 19]. Lipidene kan påvirke membranen gjennom blant annet ladning, fettsyrekjedene, størrelse og form.

PC og PG som har sylindrisk form som samler seg ved flate områder av dobbeltlag, vist i figur 1.2, som gir stabilitet i membranene [15, 19]. Den koniske formen til CL, PA og PE gjør at de hopper seg opp i negativ krummet områder av membranen som i rigide områder kan føre til mer smidighet [15]. Tilstedeværelsen av denne type lipider er med til å øke den dynamiske fleksibiliteten fordi membranen blir lettere deformert grunnet krumningene. De små etanolamin-hodegruppene til PE kan danne hydrogenbindinger seg imellom som øker rigiditeten [17]. Størrelsen til CL gjør at mengden kan være en viktig faktor i hvor stor påvirkning CL har på membranen [20]. Det er vist at CL kan øke fluiditeten ved å skape krumninger i membranen ved mindre mengder. Derimot kan store mengder CL hjelpe til å stabilisere grunnet sterke bindinger med nabolipider og dannelse av domener som senker den laterale diffusjonshastigheten [21].

De anioniske lipidene CL, PG og PA tiltrekker seg kationene i membranene som fungerer som en bro mellom lipidhodene. Det minsker frastøtningen mellom dem og bidrar til økt lokal pakningsorden [21]. Dynamiske interaksjoner mellom hodegruppene til PC danner nettverk som kobler sammen lipidene i membranen og bidrar til membranstabilitet [22].

1.4 Fettsyrer

Dobbeltlagene kan forekomme i tre hovedfaser gel fase ($L\beta$), flytende-ordnet ($L\alpha$) og flytende-uordnet ($L\alpha'$) avhengig av temperatur og komposisjonene til membranene.

Lipidene i membranene i denne oppgaven befinner seg i $L\alpha$ -fase siden temperaturen er satt til 310K og det ikke er noe kolesterol til stede. Lipidene i $L\alpha$ fasen er i en mer uordnet og fleksibel struktur enn tilfellet er i de to andre fasene [23].

Fettsyrekomposisjonen har stor innvirkning på pakningstettheten og fluiditeten til membranene. Lange mettede fettsyrer som stearinsyre (18:0) eller palmitinsyre (16:0) har ingen bøy og pakker seg tett som gir høyere smeltepunkt. Umettede fettsyrer som palmitoleinsyre (16:1), oleinsyre (18:1), linolsyre (18:2) og arakidonsyre (20:4) har dobbeltbindinger som gjør at de ikke kan pakkes like tett ergo mer flytende membraner. Begge membranene inneholder en stor andel umettet fettsyrer som gjør dem mer flytende. Bakteriemembranen har et fenomen kalt homeoviskøs tilpasning som gjør at bakterien kan regulere fettsyresammensetningen i cellemembranen for å opprettholde optimal fluiditet ved varierende temperatur eller miljø for å sikre overlevelse [24].

For å oppnå optimal fluiditet i IMM membranen er det vist at 18:2 er den mest dominerende fettsyren assosiert med CL [5, 25]. Det forekommer mest symmetriske fettsyrekomposisjoner, at alle fire fettsyrer er like, for CL i IMM. Ved at det er bundet fire umettede fettsyrer til CL gir det mer fleksibilitet i membranen. PC og PE kan binde til seg et bredt spekter av fettsyrer, noe som bidrar til dets strukturelle og funksjonelle variasjon i biologiske membraner. Den totale fettsyresammensetningen for mest gunstig membran struktur i IMM domineres av 16:0, 18:0, 18:1, 18:2 og 20:4 med en fordeling på henholdsvis 14-18%, 20-25%, 6-11%, 17-20% og 18-26% [25, 26].

Den totale fettsyre komposisjonen for *E.coli* indikerer at 16:0, 16:1 og 18:1 er de mest fremtredende ved at de utgjør henholdsvis 39%, 28% og 20% [27]. Det vises også til at de respektive fettsyrene har en fordeling i den totale sammensetningen som tilser 29% 16:0, 41% 16:1 og 26% 18:1 [24].

1.5 Analyse

For å studere membraners oppførsel på atomært nivå brukes molekylærdynamiske simuleringer kjørt på GROMACS [28, 29]. MD-simuleringer gjør det mulig å observere lipidenes bevegelse og deres innflytelse på fluiditeten. I MD brukes Newtons lover til å beregne hvordan alle partiklene beveger seg ift. hverandre. Tre ulike analyser brukes til å fastslå CLs påvirkning på membranene. Diffusjonskoeffisienter utledes for å kunne si noe om dynamikken i membranen, hvor stor bevegelsesfrihet lipidene har. Areal per lipid, ALP, blir beregnet for å vurdere den laterale tettheten [30]. Kationenes distribusjon utover i systemene viser til hvordan ionene interagerer med membranen som videre kan gi en indikasjon på strukturen og fluiditeten [31].

Ligning 1:

$$MSD(t) = \langle |x_n(t) - x_n(0)|^2 \rangle$$

Fluiditeten til membranene kan analyseres ved å se på posisjonene til lipidene som en funksjon av tid kalt «mean square displacement function» (MSD) beskrevet i ligning 1. Funksjonen forteller hvor langt lipidet har forflyttet seg i gjennomsnitt fra sin utgangsposisjon. Dette gir en kompleks graf, men ettersom at lipidene beveger seg tilfeldig uten noen ekstern kraft får man en lineær vekst som ligning 2 viser.

Ligning 2:

$$MSD(t) = 2nDt = 4Dt$$

Lipidene beveger seg i 2D, derfor er $n = 2$. Konstanten, D , er diffusjonskoeffisienten og den viser til fluiditeten til membranen. En diffusjonskoeffisient er typisk på størrelsesorden 10^{-7} – 10^{-8} cm^2/s [30]. Variasjoner i størrelsen til D tilser om det er en veldig flytende membran hvor det ikke er mye motstand og lipidene kan bevege seg mer fritt eller om membranen er mer rigid og stabil grunnet bevegelsen er sterkt begrenset.

Ligning 3:

$$ALP = \frac{A_{xy}}{N_l}$$

A_{xy} står for arealet av simuleringsmembranen i XY-planet. N_l står for antall fosfater i monolaget.

Areal per lipid representerer det gjennomsnittlige tverrsnittarealet som opptas av hvert fosfat i monolaget. ALP kan beregnes ved å dele det totale tverrsnittarealet til dobbeltlaget i XY-planet med antallet fosfater i monolaget som vist i ligning 3 [21]. Antall fosfater er brukt istedenfor antall lipider fordi CL har to fosfatgrupper tilknyttet. Dette sikrer en korrekt representasjon av membranenes sammensetning og muliggjør sammenligninger mellom membranene med og uten CL. Det er en statisk måling som reflekterer organiseringen av lipidene i membranen. Studier viser til verdier som varierer fra 0.60-0.75 nm² for lipider med temperaturer rundt 300K [32]. Denne metoden gir en indikasjon på hvor tett lipidene er i membranen. En lavere verdi indikerer høyere tetthet, mens en høyere verdi antyder lavere tetthet.

Kationene som befinner seg i membranen binder seg til de negativt ladede fosfatgruppene som kan føre til en stivere struktur og redusert fluiditet. Anioniske lipider tiltrekker seg i større grad kationene noe som tilsier at lipidkomposisjonen har innvirkning på membranfluiditeten [31]. For å undersøke distribusjonen av kationene i membranene ble deres tetthet i forhold til z-aksen undersøkt. Det gir informasjon om hvordan ionene er fordelt i sammenligning med membranens overflate og den innvendige strukturen.

2.0 METODE

2.1 Membrankomposisjon

Membran 1 som er IMM med CL, er sammensatt av 45% PC med fettsyrene 18:0 og 20:4, SAPC¹, 35% PE med 16:0 og 18:1, POPE, samt 20% CL med 4-18:2, TLCL2. Denne

¹ Alle navn til lipidene er hentet fra CHARMM GUI

sammensetningen reflekterer både balanse mellom stabilitet og funksjonalitet, der mettede fettsyrer bidrar til strukturell integritet, mens umettede fettsyrer opprettholder membranens fluiditet og dynamikk, noe som er avgjørende for mitokondriell funksjon.

CL er bygget opp av to PG-molekyler som er koblet sammen via en glyserolbro. Første steget i syntesen av PG-molekyler går gjennom PA [10]. Derfor er membran 2, IMM membranen som ikke inneholder CL, satt sammen av 45% SAPC, 35% POPE, samt 10% PG med 2-18:2, DLiPG, og 10% PA med 2-18:2, DLiPA.

Tabell 2.1: Total fettsyrekomposisjon for membranene per monolag

IMM	Fettsyre	Antall lipider	Fettsyresammensetning (%)
	16:0	35	17.5
	18:0	45	22.5
	18:1	35	17.5
	18:2	40	20
	20:4	45	22.5
Totalt		200	100
<i>E.coli</i>	Fettsyre	Antall lipider	Fettsyresammensetning (%)
	16:0	80	40
	16:1	75	37.5
	18:1	45	22.5
Totalt		200	100

Membran 3 som skal etterligne de fysiologiske betingelsene til *E.coli* sin membran er sammensatt av 75% PE med fettsyrene 16:0 og 16:1, PYPE, 20% PG med 2-18:1, DOPG, og 5% CL med 2-16:0 og 2-18:1, PVCL2.

E.coli membranen som ikke inkluderer CL, membran 4, er sammensatt av 75% PYPE, 20% DOPG, 2.5% PG med 16:0 og 18:1, POPG, og 2.5% PA med 16:0 og 18:1, POPA.

Tabell 2.2: Oversikt over antall molekyler i dobbeltlagene til IMM membranene

Membran 1: IMM m/CL		Membran 2: IMM u/CL	
	Antall		Antall
SAPC	90	SAPC	90
POPE	70	POPE	70
TLCL2	40	DLiPG	40
Kaliumioner	117	DLiPA	40
Klorioner	37	Kaliumioner	117
TIP3	14149	Klorioner	37
		TIP3	14214

Tabell 2.3: Oversikt over antall molekyler i dobbeltlagene til *E.coli* membranene

Membran 3: <i>E.coli</i> m/CL		Membran 4: <i>E.coli</i> u/CL	
	Antall		Antall
PYPE	150	PYPE	150
DOPG	40	DOPG	40
PVCL2	10	POPG	10
Kaliumioner	88	POPA	10
Klorioner	28	Kaliumioner	88
TIP3	10996	Klorioner	28
		TIP3	10946

Figur 2.1: Viser hvilke lipider som membranene er komponert av og hvordan lipidenes struktur ser ut. a) membran 1 b) membran 2 c) membran 3 d) membran 4

2.2 CHARMM-GUI

For å forberede inputfilene til membranene ble CHARMM-GUI brukt. De nødvendige topologi og koordinatfilene ble generert og tilpasset til bruk i GROMACS. Membranene 1, 3 og 4 brukte kraftfelt CHARMM36m [33, 34]. Membran 2 brukte kraftfelt CHARMM36m ved opprettelse av inputfilene fra CHARMM-GUI med SLPA og SLPG, men brukte kraftfelt CHARMM36-jul2022 ved manipuleringen av SLPA og SLPG til DLiPA og DLiPG, henholdsvis. Temperaturen ble satt til 310K. Membranene ble alle lagd til å være omtrent 8 x 8 x 4 nm og orientert til å være i OXY-planet. Dobbel laget til alle membranene var 4nm og vannlaget mellom membranene var 3 nm laget med TIP3, totalt 6 nm vann mellom membranenes dobbeltlag. I tillegg ble ioner lagt til i systemet med en konsentrasjon av KCl på 0,15 M, for å etterligne fysiologiske forhold.

2.3 Konvertering av lipidkomponenter

På grunn av begrensninger av CHARMM-GUI som ikke hadde DLiPA og DLiPG tilgjengelig ble membran 2 opprinnelig konstruert med SLPA og SLPG (18:0 18:2). Valget falt på de to lipidene ettersom at de deler samme hodegruppe og kun en fettsyre måtte endres.

For å justere membran 2 ble protoner slettet og singelbindinger ble konvertert til cis-dobbelbindinger ved bruk av kraftkonstanter. Disse endringene ble gjort ved at det først ble opprettet .gro-filer for ett lipid av SLPA og SLPG for å isolere lipidene og lettere se hvilke atomer som måtte endres. Deretter ble også gjort endringer i .itp-filene for SLPA og SLPG. Kraftfeltet CHARMM36-jul2022 ble brukt og lipid.rtp-filen ble også modifisert. Filene ble justert ved endring av navnet til lipidet, SLPA til DLiPA og SLPG til DLiPG. Atomene som skulle endres til dobbelt binding ble identifisert gjennom Visual Molecular Dynamics, VMD [35]. Atom C39, C310, C312 og C313 for både SLPG og SLPA ble gjort om fra CH₂ til CH i alle filene. I .itp filene ble også «dihedral restraints» slettet. To «improper diherdals» ble lagt til i .itp for å definere torsjonsvinklene mellom atomene inkludert i de to nye dobbeltbindingene [36]. Disse ble lagt inn med en kraftkonstant på 500 kJ/mol for rotasjonen, for å sikre at dobbeltbindingene opprettholdt cis-formasjoner [37]. Deretter ble det lagd en .top-fil ved bruk av GROMACS for hvert av lipidene for å inkludere de nye molekylære topologiene, kraftfeltparametere, og informasjon om systemets sammensetning ved bruk av CHARMM36-jul2022 kraftfeltet.

Minimering ble kjørt på lokal server på de to lipidene for å kontrollere at de var stabile som DLiPA og DLiPG lipid med cis-bindinger. Etter å ha sett at det var tilfellet ved bruk av VMD ble en ny membran lagd via CHARMM-GUI fortsatt med SLPG og SLPA. Deretter ble .gro filen endret slik som ble gjort for ett lipid, men for alle SLPG og SLPA lipidene i membranen. Index-filen ble så oppdatert for å ekskludere atomene som ble slettet i .gro filen. .itp-filene for DLiPA og DLiPG ble inkludert sammen med resten av .itp filene lagd av CHARMM-GUI.

2.4 Molekylær dynamiske simuleringer

Simuleringene på atomnivå ble utført ved bruk av programvaren GROMACS (versjon 2024.3) på LUMI, en HPC-superdatamaskin. For hver membransammensetning ble det utført energi minimering og likevekts simulering i henhold til anbefalingene fra CHARMM-GUI-serveren [38].

GPU ble brukt til minimeringen av membranene 1, 3 og 4. Minimeringsprosessen av membran 2 ble kjørt i 3 steg på CPU, ettersom at det oppstod problemer med stabiliteten til membranen ved bruk av steppest descents-algoritmen fra CHARMM-GUI på GPU. Den første minimeringen ble kjørt med en energitoleranse på 10 for å raskt redusere de største kreftene og uten begrensninger. Deretter ble den kjørt med samme energitoleranse, men begrensninger på hydrogenbindinger. Til slutt ble den endelige minimeringen kjørt i henhold til anbefalingene fra CHARMM-GUI, slik som de andre tre membranene, men den ble utført på CPU i stedet for GPU.

Etter minimeringen ble GPU brukt til likevekts simulering og produksjon av trajektorien for alle fire membranene. Membran 2 og 4 gjennomgikk en oppvarmingsfase av systemet før produksjonen av trajektorien. Den første produksjonskjøringen var på 1ns for å kontrollere membranene i VMD, og tilse at det ikke var noen unormale bevegelser eller forstyrrelser i simuleringen, samt at vannmolekylene oppførte seg realistisk og ikke penetrerte membranen. Da det var kontrollert, ble en simulering på 1 μ s kjørt via GPU på alle membranene.

For å ha et bredere grunnlag til å undersøke hvordan ulike komposisjoner påvirker membranens fluiditet ble det utført ytterligere tre simuleringer a 1 μ s per membran. Disse simuleringene startet med lipidenes koordinater hentet fra den opprinnelige simuleringen ved henholdsvis 300ns, 700ns og 1 μ s. På denne måten kunne effektene av ulike startkoordinater på lipidbevegelsene studeres, samtidig som membranenes ensartede komposisjon sikret at fluiditeten ikke ville bli påvirket.

2.5 Simuleringsprotokoll

LINCS-algoritmen ble brukt til å begrense kovalente bindinger som inkluderer hydrogenatomer for å tillate bruk av et 2-fs integrasjonstrinn. Standard ved bruk av GROMACS som tilfører stabilitet og nøyaktighet til den endelige simuleringen. For håndtering av interaksjoner som oppstår mellom atomer ble Verlet cutoff-skjema brukt, både for å sikre optimal ytelse og det er en betingelse fra GROMACS ved bruk av GPU. Til likevekts kalibreringene ble Berendsen temperatur- og trykkskobling brukt til å stabilisere membranene før produksjonskjøringene. Temperatur og trykk under produksjonssimuleringene ble kontrollert av Nose-Hoover temperaturkobling med Parrinello-Rahman semi-isotrop trykkskobling. PME, Particle Mesh Ewald, håndterte langdistanse elektrostatikken under simuleringene. Nedskrivningsfrekvensen for den første trajektorien per membran var satt til 100ps og for de siste tre var den satt til 20ps.

De opprinnelige initialbetingelsene ble endret ved de siste tre simuleringene på hver membran for å lage .tpr filer med nye hastigheter. Generering av nye hastigheter (gen-vel = yes) ble aktivert og systemets temperatur ble satt til 300K (gen-temp = 300) i mdp-filen [39]. Dette medførte at hver simulering startet med unike og termisk konsistente hastighetsfordelinger, noe som gjorde det mulig å undersøke hvordan forskjellige utgangskordinater påvirker lipidbevegelsen, til tross for identisk membrankomposisjon.

2.6 Oppvarmingsfase

Før produksjonskjøringene av membran 2 og 4 ble utført, undergikk de en oppvarming hvor systemet ble varmet opp med konstant volum. Referansetemperaturen ble satt til

510K. For å sikre at lipidene ikke forsvant ut av membranen under oppvarmingen ble det satt posisjonsrestriksjoner på de terminale metylgruppene på fettsyrene i itp-filene til lipidene. Restriksjonene hindret bevegelse utover ± 0.5 nm fra referansepunktet ved bruk av en kraftkonstant på $1000 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-2}$. En lignende restriksjon ble lagt inn for vannmolekylene for å hindre at de trengte inn i membranen.

2.7 Analysemetode

For å finne diffusjonskoeffisienten til lipidene i membranene ble det utført MSD beregninger ved bruk av GROMACS. MSD analyse ble gjort på PYPE, POPE, DOPG og SAPC. MSD ble beregnet i den laterale retningen (z-aksen). Tidsintervallet mellom hvert målte punkt ble satt til 100ps. Simuleringen ble delt opp i intervaller på 200ps for å få mer nøyaktige beregninger og minimere numeriske feil over lengre tidsintervaller.

Den laterale tettheten i membranene ble analysert ved å se på areal per lipid, APL. Energifilene til hver enkel membran ble brukt til å hente ut informasjon om membranenes boksdimensjoner i form av BOX X og BOX Y ved bruk av GROMACS. APL ble beregnet for et monolag ettersom at tettheten er lik i begge lag for å gi en generell oversikt.

Distribusjonen av kationene i membranene ble analysert ved bruk av GROMACS. Tettheten av kaliumionene langs z-aksen til alle membranene ble beregnet.

3.0 RESULTATER

Totalt 16 MD-simuleringer a $1 \mu\text{s}$ ble utført på 4 forskjellige membraner som skulle simulere IMM og *E.coli* cellemembran med og uten CL. Hver membran ble simulert 4 ganger. Startkoordinater for tre av systemene per membran var tatt fra 300, 700 og 1000ns av den første simuleringen. Målet med simuleringene var å studere CLs påvirkning på membranene.

3.1 Membranstruktur

Likt for alle membranene, uavhengig av komposisjonen, er at fordelingen av lipidene er dynamisk organisert ettersom at de er i konstant bevegelse inne i membranen. Ved at lipidene endrer posisjon kontinuerlig under simuleringene viser deres bevegelsesfrihet til fluiditeten i membranen. Simuleringene og lipidenes bevegelse over tid ble studert i VMD (Visual Molecular Dynamics) [35].

Figur 3.1: Viser utklipp av membran 1 sin komposisjon fra første simulering, ved 0ns uten hydrogenatomer hentet fra VMD. a) viser dobbeltlaget til membranen bestående av lipider i midten med vannmolekyler ovenfor og nedenfor. b) viser monolaget av membran 1

Membran 1, som etterlignet IMM med CL, bestod av 90 SAPC molekyler, 70 POPE molekyler og 40 CL molekyler. Membranen hadde totalt 200 lipider i dobbeltlaget. Figur 3.1 viser de ulike lipidene tildelt forskjellig farge, SAPC er blå, POPE er grønn og CL er gul for å se fordelingen av dem. SAPC, POPE og CL interagerer dynamisk med hverandre, hvor SAPC og POPE er de dominerende lipidene i det strukturelle rammeverket til membranen ettersom de utgjør størstedelen av lipidkomposisjonen. Monolaget viser tydelig den strukturelle fordelingen av lipidene i membranen (figur 3.1b) ved 0ns. Alle lipidene fordeler seg jevnt utover.

Figur 3.2: Viser utklipp av membran 2 sin komposisjon fra første simulering, ved 0ns uten hydrogenatomer hentet fra VMD. a) viser dobbeltlaget til membranen bestående av lipider i midten med vannmolekyler ovenfor og nedenfor. b) viser monolaget av membran 2

I membran 2 som også etterligner den indre mitokondrielle membranen ble CL byttet ut med to andre lipider: DLiPA og DLiPG. Membran 1 bestod av 40 CL molekyler, så derfor bestod membran 2 av 40 DLiPA molekyler og 40 DLiPG molekyler. Utover DLiPG og DLiPA bestod membran 2 av 90 SAPC molekyler og 70 POPE molekyler likt som i membran 1. Totalt sett hadde membran 2, 240 lipider, men størrelsesmessig like stor som membran 1. Figur 3.2 viser de ulike lipidene, SAPC er blå, POPE er grønn, DLiPA er rød og DLiPG er rosa. En forskjell å merke seg ved figur 3.2b er at DLiPG og DLiPA er orientert individuelt ettersom at det er 2 ulike molekyler, hvor CL i membran 1 utgjorde et større areal da det er et stort molekyl. Tydelig å se at lipidene også her fordeler seg jevnt utover membranen i likhet med membran 1. DLiPA og DLiPG er også anioniske lipider som kan ha en tendens til å samle seg mer i klynger, derimot ser det ikke ut til at det er tilfellet her.

Figur 3.3: Viser utklipp av membran 3 sin komposisjon fra første simulering, ved 0ns uten hydrogenatomer hentet fra VMD. a) viser dobbeltlaget til membranen bestående av lipider i midten med vannmolekyler ovenfor og nedenfor. b) viser monolaget av membran 3

E.coli cellemembran ble simulert som membran 3 og 4. Membran 3 bestod av PYPE = grønn, DOPG = grå, og CL = gul (figur 3.3). PYPE dominerer lipidkomposisjonen til membranen som vises tydelig. Det var 150 PYPE, 40 DOPG og 10 CL molekyler, så totalt 200 lipider i membran 3 likt som membran 1. Figur 3.3b viser tendenser til at CL klumper seg sammen, men for å kunne si noe spesifikt om det hadde det trengtes en annen analysemetode som ikke ble gjort i denne oppgaven.

Figur 3.4: Viser utklipp av membran 4 sin komposisjon fra første simulering, ved 0ns uten hydrogenatomer hentet fra VMD. a) viser dobbeltlaget til membranen bestående av lipider i midten med vannmolekyler ovenfor og nedenfor. b) viser monolaget av membran 4

Siste membranen som ble simulert etterlignet *E.coli* sin cellemembran uten CL molekyler. Membran 4 bestod av 150 PYPE, 40 DOPG, 10 POPA og 10 POPG molekyler, totalt 210 molekyler. Størrelsesmessig er membran 3 og 4 like, likt som for membran 1 og 2. Figur 3.4 viser de ulike lipidene ved fargene PYPE = grønn, DOPG = grå, POPA = rød og POPG = rosa. Organiseringen av POPG og POPA fordeler seg jevnt utover i membranen.

3.2 Lipidmobilitet

Figur 3.5: Viser mean square displacement (MSD, nm^2) som funksjon av tid (ns) for PE i de forskjellige membranene. Simuleringene med de ulike startkoordinatene er vist med forskjellig farge. Blå er simulering 1, oransje er simulering 2, grønn er simulering 3 og rød er simulering 4. a) viser grafene for membran 1 b) viser grafene for membran 2 c) viser grafene for membran 3 og d) viser grafene for membran 4

MSD grafene vist i figur 3.5 beskriver bevegelsen til PE molekylene i de ulike membranene over tid (ns). Deres bevegelse gir en indikasjon på mobiliteten til lipidet og dermed også fluiditeten i membranene. Generelt for alle 4 membraner viser grafene at MSD øker jevnt med tiden, nesten lineært, som reflekterer at molekylene har en kontinuerlig tilfeldig bevegelse innad i membranen med konstant diffusjon.

Likt for alle 4 membranene er at startkoordinatene på simuleringen utgjør små forskjeller på grafene, det er mest tendenser til det etter ca. 500ns hvor grafene splitter seg mer opp. For membran 1 og 2 er avvikene ikke markante, membran 1 har litt større forskjeller mellom simuleringene spesielt simulering 2 skiller seg ut (figur 3.5a-b). Simulering 4 for

membran 3 skiller seg ut fra de tre andre med en større diffusjonskoeffisient. Membran 4 har tilnærmet lik avstand mellom grafene for de ulike simuleringene.

Figur 3.6: Viser mean square displacement (MSD, nm²) som funksjon av tid (s i 10⁻⁶) for PE i de forskjellige membranene med avvik. Alle 4 simuleringer per membran er kombinert sammen til en graf a) Viser MSD som funksjon av tid for POPE i membran 1, blå, og membran 2, oransje. b) Viser MSD som funksjon av tid for PYPE i membran 3, blå, og membran 4, oransje

Avviket som ses på grafene (figur 3.6) kommer av at diffusjonen for de ulike simuleringene varierte noe innad for hver membran (figur 3.5). Samlet sett er det tydelig å se forskjell på diffusjonen mellom membran 1 og 2. Membran 2 har en ganske mye større diffusjonskoeffisient enn membran 1, som kommer av at lipidene ikke beveger seg like raskt i membran 1 som tilfellet er i membran 2. Skillet mellom diffusjonen på de to membranene ser man allerede rundt 200ns av simuleringen. Det viser til at IMM uten CL er mer flytende og dynamisk enn IMM med CL.

Det er ikke stor forskjell å merke seg i diffusjonen mellom membran 3 og 4. Membran 4 har en litt raskere voksende MSD enn det membran 3 har, skillet kan man se rundt 500ns. Avviket for begge membranene er litt større enn det var for membran 1 og 2 som reflekteres i at det var mer variasjoner mellom simuleringene (figur 3.5). *E.coli* cellemembranen viser høyere mobilitet ved fravær av CL sammenlignet med når CL er til stede.

Figur 3.7: Oversikt over mean square displacement (MSD, nm²) som funksjon av tid (s i 10⁻⁶) for PE i de forskjellige membranene. Alle 4 simuleringer per membran er kombinert sammen til en graf. Membran 1 er blå, membran 2 er oransje, membran 3 er grønn og membran 4 er rød

Tabell 3.1: Resultater fra MSD analyse av PE molekyler i alle membraner.

Beregninger av helning, standardavvik, bestemthetsgrad (r^2) og diffusjonskoeffisient.

Membran	Helling ¹ [nm ² /ps]	Stderr ² [nm ² /ps]	r^2 ³	D ⁴ [μm ² /s]	Øvre D [μm ² /s]	Nedre D [μm ² /s]
1	4.22	2.71	0.99	10.54	10.56	10.53
2	4.97	1.89	1.00	12.43	12.44	12.42
3	3.90	3.84	0.98	9.74	9.76	9.72
4	3.88	2.78	0.99	9.69	9.71	9.68

¹Stigningen på grafen, kan uttrykkes som 4D. Tallene er i oppgitt i 10⁻⁵

²Standardavviket for helningen, vist i figur 6. Tallene er i oppgitt i 10⁻⁸

³Mål på hvor godt grafen passer til dataene

⁴Diffusjonskoeffisienten, D, øvre og nedre er laveste og høyeste verdi D kan ha. Beregnet ved helning/4.

Bestemthetsgraden indikerer at grafene passer godt til dataene fra simuleringene.

Membran 2 har høyest diffusjon og er den membranen med høyest fluiditet. Det vises på grafen (figur 3.7), samt støtter beregningene opp om det med en D på $12.43 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{s}$ (tabell 3.1) som er markant høyere enn for de andre membranene. Forskjellen i D mellom membran 1 og 2 støtter opp om det som vises på grafene at det er mer bevegelsesfrihet for PE molekyler i IMM uten CL til stede. Tallene i tabell 3.1 viser til at membran 3 har en høyere diffusjon enn membran 4 som strider imot hva grafene viser. Derimot er forskjellen i diffusjonskoeffisienten til membran 3 og 4 er så liten at den

fysisk sett er uten betydning. Eksperimentelt ville man ikke funnet noen forskjell og derfor ses det bort ifra i denne oppgaven også.

Figur 3.8: Oversikt over MSD som funksjon av tid for SAPC i membran 1 og 2.

a) viser grafene for membran 1
 b) viser grafene for membran 2
 a-b) Simuleringene med de ulike startkoordinatene er vist med forskjellig farge. Blå er simulering 1, oransje er simulering 2, grønn er simulering 3 og rød er simulering 4.
 c) Alle 4 simuleringer per membran er kombinert sammen til en graf. Membran 1 er blå, membran 2 er oransje

Tabell 3.2: Resultater fra MSD analyse av SAPC molekyler i membran 1 og 2.

Beregninger av helning, standardavvik, bestemthetsgrad (r^2) og diffusjonskoeffisient.

Membran	Helling ¹ [nm ² /ps]	Stderr ² [nm ² /ps]	r^2 ³	D ⁴ [μm ² /s]	Øvre D [μm ² /s]	Nedre D [μm ² /s]
1	4.39	2.01	1.00	10.98	10.99	10.97
2	5.22	1.80	1.00	13.06	13.07	13.05

¹Stigningen på grafen, kan uttrykkes som $4D$. Tallene er i oppgitt i 10^{-5}

²Standardavviket for helningen, vist i figur 6. Tallene er i oppgitt i 10^{-8}

³Mål på hvor godt grafen passer til dataene

⁴Diffusjonskoeffisienten, D , øvre og nedre er laveste og høyeste verdi D kan ha. Beregnet ved $helning/4$.

Bestemthetsgraden indikerer at grafene passer godt til dataene fra simuleringene. Diffusjonen av SAPC molekylene er generelt sett større sammenlignet med POPE-molekylene (figur 3.8, tabell 3.2). De ulike simuleringene av hver membran utgjør ikke store forskjeller i resultatene. De små ulikhetene som forekommer på grafene (figur 3.8a-b) utgjør ingen forskjell på resultatet av MSD analysen som figur 3.8c viser. Det er tydelig at økningen i MSD skjer raskere for membran 2 enn membran 1. De kvantitative resultatene vist i tabell 3.2 understøtter dette ved å vise til en D -verdi på $13.06 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{s}$ for membran 2 og $10.98 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{s}$ for membran 1.

Figur 3.9: Oversikt over MSD som funksjon av tid for DOPG i membran 3 og 4.
a) viser grafene for membran 3
b) viser grafene for membran 4
a-b) Simuleringene med de ulike startkoordinatene er vist med forskjellig farge. Blå er simulering 1, oransje er simulering 2, grønn er simulering 3 og rød er simulering 4.
c) Alle 4 simuleringer per membran er kombinert sammen til en graf. Membran 3 er blå, membran 4 er oransje

Tabell 3.3: Resultater fra MSD analyse av DOPG molekyler i membran 3 og 4.Beregninger av helning, standardavvik, bestemthetsgrad (r^2) og diffusjonskoeffisient.

Membran	Helling ¹ [nm ² /ps]	Stderr ² [nm ² /ps]	r^2 ³	D ⁴ [μm ² /s]	Øvre D [μm ² /s]	Nedre D [μm ² /s]
3	4.07	4.93	0.97	10.17	10.19	10.14
4	4.06	2.31	0.99	10.15	10.16	10.14

¹Stigningen på grafen, kan uttrykkes som 4D. Tallene er i oppgitt i 10⁻⁵²Standardavviket for helningen, vist i figur 6. Tallene er i oppgitt i 10⁻⁸³Mål på hvor godt grafen passer til dataene⁴Diffusjonskoeffisienten, D , øvre og nedre er laveste og høyeste verdi D kan ha. Beregnet ved helning/4.

Simulering 4 for membran 3 har en betydelig raskere økning i MSD enn resten av simuleringene (figur 3.9a). Det medfører et stort avvik som vises i tabell 3.3 og en bestemthetsgrad lavere enn tidligere resultater. De andre simuleringene av membran 3 viser til en ganske uniform utvikling, samme som simuleringene til membran 4 (figur 3.9a-b). Til tross for avviket er det tydelig å se at det ikke er stor forskjell på grafene eller diffusjonskoeffisientene til de to membranene (figur 3.9c, tabell 3.3). Dette bekrefter tallene fra MSD analysen på PYPE molekylene at tilstedeværelsen til CL ikke utgjør den store betydningen for fluiditeten til cellemembranen til *E.coli*.

3.3 Pakningstetthet til lipider

Tabell 3.4: Viser til størrelsen av systemet i X og Y retning og beregnet areal per lipid for alle membranene

Membran	Gjennomsnitt BOX X [nm]	Gjennomsnitt BOX Y [nm]	Antall fosfat i monolaget	Areal per lipid ¹ [nm ²]
1	8.86	8.86	120	0.65
2	8.92	8.92	120	0.66
3	7.99	7.99	105	0.61
4	7.99	7.99	105	0.61

¹Beregnet fra ligning 3

Det ble beregnet areal per lipid for å analysere tettheten av lipider i monolagene til hver av membranene. Tabell 3.4 viser til lengden på membranene i X og Y retning, hvor mange fosfater til stede i monolagene samt den laterale tettheten i hver membran vist som areal per lipid. Det er brukt antall fosfater og ikke lipider for å holde tallet konstant ettersom at CL har to fosfatgrupper tilknyttet. Beregningene viser at APL-verdiene for alle membranene er tilnærmet like. Membran 1 og 2 har en differanse på under 2% seg imellom, mens membran 3 og 4 er identiske. Likheten i APL-verdiene reflekterer at den

statiske organiseringen av lipidene i de ulike membranene ikke er blitt vesentlig påvirket av forskjellene i lipidkomposisjonene.

3.4 Kationenes distribusjon i membranene

Figur 3.10: Distribusjon av kationers molare tetthet (M) langs z-aksen, som en funksjon av avstanden fra membranens sentrum (nm). Sentrum av membranen er satt ved $x=4\text{nm}$. Simuleringene med de ulike startkoordinatene er vist med forskjellig farge. Blå er simulering 1, oransje er simulering 2, grønn er simulering 3 og rød er simulering 4. a) viser grafene for membran 1 b) viser grafene for membran 2 c) viser grafene for membran 3 og d) viser grafene for membran 4

Den molare tettheten (M) til kationene i ulike lag langs z-aksen, som funksjon av deres avstand (nm) fra midten av membranen viser hvordan kationene er distribuert utover i systemet. Konsentrasjonen av kationer er lik for alle membranene ved 0nm. De første 2nm av funksjonen er vanntykkelsen mellom dobbeltlagene, hvor man kan se at kationene befinner seg og distribusjonen øker gradvis mot overflaten til membranen. Membranen starter ved 2-2.5nm hvor også den molare tettheten av kationer toppes for

alle systemene som tyder på økt tiltrekning mellom kationene og de anioniske lipidhodene ved membranens overflate. Plasseringen av toppene ved overflaten til membranene er i tråd med det som naturlig antas, men at alle membranene har samme molare tetthet er et overraskende resultat.

Videre langs x-aksen mot midten av membranen (4nm) er et lag av hydrofobiske haler hvor kationene har en tetthet lik null som referer til at det ikke befinner seg noen kationer inne ved midten. Membran 1 og 3 viser til at alle fire simuleringer av de to membranene har samme distribusjon av kationer, hvorav membran 2 og 4 differerer litt, men forskjellen mellom simuleringene er ikke noe som vil ha fysisk påvirkning på membranene så det ses vekk fra.

Figur 3.11: Distribusjon av kationers molare tetthet (M) langs z-aksen, som en funksjon av avstanden fra membranens sentrum (nm). Sentrum av membranen er satt ved $x=4\text{nm}$. Alle 4 simuleringer per membran er kombinert sammen til en graf a) Viser distribusjonen av kationer for membran 1, blå, og membran 2, oransje b) Viser distribusjonen av kationer for membran 3, blå, og membran 4, oransje

Figur 3.11 viser at det ikke foreligger noen signifikant forskjell mellom membran 1 og 2 eller membran 3 og 4 med tanke på tettheten av kationer i systemet til tross for fraværet av CL i membran 2 og 4. Dette bekrefter det som vises i figur 3.10. Til tross for den betydelige forskjellen i CL-innhold mellom membran 1 (20%) og membran 3 (5%) er høyden av toppene til tetthetsprofilene tilnærmet lik i begge systemene. Toppen til membran 1 er noe tykkere enn membran 3 som kan komme av at det i membran 1 befinner seg 117 kationer hvor det kun befinner seg 88 i membran 3 (tabell 2.2 og 2.3) grunnet ulik mengde anioniske lipider i de to membranene.

4.0 DISKUSJON

I denne oppgaven er det blitt brukt molekylærdynamiske simuleringer til å analysere og sammenligne indre mitokondrielle membraner og *E.coli* cellemembraner for å se hvordan kardiolipin påvirker membranenes fluiditet. CL som er et unikt lipid med to fosfatgrupper og fire fettsyrekjeder spiller en sentral rolle i membranenes funksjonelle egenskaper. Det er blitt brukt MSD analyse for å se hvordan den laterale diffusjonen utviklet seg over tid for hver enkel membran. Den laterale diffusjonen til lipidene har stor betydning for funksjonen til en membran og de fysiske egenskaper membranen besitter. Den reflekterer hvor stor fluiditet membranen innehar. Areal per lipid ble beregnet for å gi en indikasjon på hvordan lipidene organiserte seg i membranen. Til slutt ble det sett på hvordan kationenes distribusjon ble påvirket av tilstedeværelsen av CL i membranene.

Den laterale diffusjonen var høyere for membran 1 enn tilfellet var for membran 3 (figur 3.7). Det kan komme av ulikheter i lipidkomposisjonen mellom IMM og *E. coli* membranene. Tallene viser derimot til at det var mindre differanse mellom diffusjonskoeffisienten for membran 3 og 4, den var ubetydelig, enn tilfellet var mellom membran 1 og 2 (tabell 3.1). Forskjellen i differansen mellom membranene med og uten CL kan gjenspeiles i at membran 3 kun inneholdt 5% CL og membran 1 inneholdt 20%. Det viser til at mengden CL til stede kan ha hatt betydning for påvirkningen CL hatt på fluiditeten til membranene. Det understøttes også ved å se på forskjellene i diffusjonskoeffisientene for SAPC molekylerne til membran 1 og 2 som lå henholdsvis på $10.98 \pm 0.01 \mu\text{m}^2/\text{s}$ og $13.06 \pm 0.01 \mu\text{m}^2/\text{s}$ og *D*-verdiene til DOPG molekylerne til membran 3 og 4 som var $10.17 \pm 0.02 \mu\text{m}^2/\text{s}$ og $10.15 \pm 0.02 \mu\text{m}^2/\text{s}$ (tabell 3.2 og 3.4).

I en eksperimentell studie ble dynamikken i membraner komponert av egg PC med varierende innhold av CL målt ved bruk av fluorescenskorrelasjonsspektroskopi, FCS [40]. Ved hjelp av fargestoffet DiD, som ble integrert i membranene, målte forskerne diffusjonshastigheten som en indikator på membranens fluiditet. Til tross for at DiD strukturelt skiller seg en del fra lipider, har det to hydrofobe haler som gjør at det kan integreres i membraner og etterligne lipidoppførsel til en viss grad. Det ble observert en differanse på ~15% i diffusjonskoeffisienten mellom membranene som inneholdt

henholdsvis 5% og 20% CL. Differansen mellom *D*-verdiene for membran 1 og 3 var ~8%.

Størrelsen og ladningen til et lipid har påvirkning på diffusjonen ettersom at de har innvirkning på interaksjonene mellom nabolipider og tettheten lipidene pakkes. Det vises i andre studier at diffusjonen er lavere ved membraner komponert av anioniske lipider sammenlignet med zwitterionske [30]. Man kan argumentere for at en større ladningstetthet ved overflaten av membranen og coulombiske interaksjoner mellom hodegruppene begrenser mobiliteten til lipidene. Resultatene viser til at dette kan stemme ved at PE molekylerne har en lavere diffusjon i membran 1 og 3. Det støttes også opp i resultatene fra MSD analysene for SAPC og DOPG molekylerne i membranene. Tilstedeværelsen til CL har vært med på å senke diffusjonen ettersom at det er et lipid med ladning på -2 og en størrelse dobbelt så stor som de andre lipidene.

Videre er det vist i tidligere studier at krumningen til membranen spiller en rolle i mobiliteten til lipidene. Diffusjonen i områder med høy krumning er funnet til å være lavere, enn i områder hvor det er flatt [30]. Dette reflekteres ved at økning i krumning vil senke diffusjonen som resultatene støtter opp om. CL akkumulerer seg i negativt krummet områder i membranen grunnet den koniske formen. PA har samme form som CL, hvor PG har en sylindrisk form som gjør at det kun er 50% av den koniske formen til CL som er representert i membranene hvor CL er fraværende. Dette kan bidra til at membranene med CL, membran 1 og 3, har lavere diffusjon enn de uten CL. *E.coli* membranene er komponert med en høy andel PE molekyler, i motsetning til IMM, som også har den koniske formen som kan være en grunn til at det ikke er større forskjell mellom diffusjonen til membran 1, 3 og 4.

Diffusjonen i membran 1 og 2 er generelt sett høyere enn for membran 3 og 4, det vises i direkte sammenligning når man ser på MSD til PE. Det støttes videre opp av at SAPC også har en høyere diffusjon enn DOPG. APL beregningene viser en økning i verdi for membran 1 og 2 sammenlignet med 3 og 4 som tidligere studier peker på kan være en årsak til den økte diffusjonen [30]. Dette kommer av at en økning i areal per lipid gir mer plass for lipidene til å bevege seg og resulterer i raskere diffusjon.

Hvilken fase membranen er i har vist å ha innvirkning på APL verdiene [9]. Membranen kan gå fra å være i en solid gel fase til flytende avhengig av temperatur og fettsyrekomposisjonen til lipidene. Ved mer umettete fettsyrer til stede blir membranen mer mot flytende fase grunnet lipidene ikke kan pakkes like tett som ved tilstedeværelsen av mettede fettsyrer. Areal per lipid øker når membranen går fra gel fase til flytende ettersom at membranen utvider seg ved høye temperaturer som gir mer plass til lipidene. Som en konsekvens av dette, øker også diffusjonen [30]. Dette har derimot ingen innflytelse på membranene i denne oppgaven ettersom at membranene befinner seg i $L\alpha$ fase grunnet at temperaturen var konstant på 310K under simuleringene. At membranene ikke er i gel-fase bekreftes også visuelt i figur 3.1-3.4, der de hydrofobe halene viser tydelig uorden og ikke ligger parallelt, slik de ville gjort i gel-fase. Ved at fettsyrekomposisjonen bestod av 40% mettede og 60% umettede fettsyrer i både IMM og *E.coli* membranene er det ikke noe som skal gi utslag på APL verdiene.

APL-verdiene stemmer godt overens med det som er vist i tidligere studier [32]. Et overraskende resultat var å se at det ikke var større forskjell i verdiene til de forskjellige membranene ettersom at MSD analysene viste klart at diffusjonen til membranene med CL var lavere enn de uten. Derimot viser MSD til den dynamiske utviklingen til lipidene over tid hvor APL er en statisk måling. Dette gjør at dynamiske effekter, som mer fleksibilitet eller større bevegelsesfrihet til lipidene ikke blir reflektert i APL verdiene.

Ved at areal per lipid var relativt lik for alle membranene kan det se ut til at de strukturelle egenskapene, som lipidorganiseringen, til membranene i liten grad var påvirket av tilstedeværelsen av CL. Tidligere forskning, hvor MD-simuleringer er gjort, viser også til at en økning i % CL til stede i membranen gir en økning i areal per lipid, men at det ikke forekommer store kontraster slik som resultatene i denne oppgaven tilsier [41].

Tetthetsprofilene av kationenes distribusjon viste at det ikke var noen markant forskjell om CL var til stede eller ikke. Dette viser til at separasjonen av CL, med ladning på -2, til to lipider, med hver sin ladning på -1, ikke hadde innvirkning på distribusjonen. Resultatene overrasket også ved å være tilnærmet identiske til tross forskjell i mengden

CL i membran 1 og 3. Bredden på toppene differerte noe som kan ha kommet av ulikt antall kationer i membran 1 og 3.

Bindingsaffiniteten for Ca^{2+} til anioniske lipider har vært undersøkt ved bruk av NMR. Resultatene der viste til at hvert PG-molekyl kunne binde til seg et Ca^{2+} ion med relativ høy affinitet. For CL viste det seg at til tross for de to negative ladningene kunne et CL-molekyl i praksis også kun binde til seg et Ca^{2+} ion under fysiologiske forhold [42]. Dette kan være en mulig forklaring på hvorfor distribusjonen av K^+ , selv om den har lavere ladning, for alle systemene var tilsvarende lik.

En annen mulig forklaring på at kun et kation binder seg til CL i membranene er at det oppstår en sterisk hindring grunnet størrelsen på lipidet. De to fosfatgruppene til CL er tett bundet via en glyserolbro som gjør at fleksibiliteten i hodegruppen blir begrenset, samtidig har CL fire fettsyrer bundet til seg, som gjør det blir vanskelig for to kationer å binde seg til CL samtidig. Det kan også ha oppstått en elektrostatisk metning ved overflaten til membranene som et resultat av at konformasjonen til CL ikke er fleksibel nok til at ytligere kationer kommer til.

En annen forklaring på hvorfor membranene viste lignende kation distribusjon kan være hydrofob beskyttelse. Det er blitt vist at ikke alle lipider nødvendigvis er helt eksponert til det omliggende vannet i systemet [42]. CL har en spesiell tendens til å orientere seg i mikrodomener slik at de hydrofile delene av lipidet blir delvis skjermet av nabolipidene eller ved bruk av sine egne fettsyrekjeder. På denne måten blir fosfatgruppene delvis gjemt vekk fra overflaten til membranen og det blir vanskeligere for kationene å binde seg.

5.0 KONKLUSJON

Det ble totalt gjennomført 16 molekylærdynamiske simuleringer. Alle simuleringene ble analysert på tre forskjellige måter: lipidmobilitet, beregninger av areal per lipid og analyse av kationenes distribusjon utover i systemet.

Lipidmobiliteten ble analysert ved MSD-analyse. Resultatene viste at membranene med CL hadde lavere lateral diffusjon, som indikerer redusert fluiditet i de membranene.

Dette viser at CL bidrar til stabilitet. Det var en større forskjell i resultatene mellom de indre mitokondrielle membranene enn *E. coli* cellemembranene som viser at mengden CL til stede kan ha hatt betydning for hvor stor påvirkning CL har på fluiditeten.

APL-verdiene var tilnærmet like for de ulike membranene, noe som tyder på at organiseringen av lipidene i liten grad ble påvirket av tilstedeværelsen av CL. Til tross antyder sammenhengen mellom høyere diffusjon og høyere APL-verdier at økt areal per lipid gir økt bevegelsesfrihet.

Et overraskende resultat var at erstatningen av CL til PA og PG ikke hadde innvirkning på tiltrekningen av kationer til membranoverflaten. Analysen av kationenes distribusjon viste at det ikke var markant forskjell mellom membranene uavhengig av komposisjon. Mulig forklaring kan være CLs struktur og konformasjon hindrer ionebindinger ved overflaten.

Samlet sett tyder resultatene på at kardiolipin reduserer den laterale lipidmobiliteten, særlig ved høy konsentrasjon, uten å påvirke APL eller bindingene av kationer i tilsvarende stor grad. Funnene i denne oppgaven viser til at tilstedeværelsen av CL reduserer membranfluiditeten.

6.0 TAKK TIL

Jeg vil gi en stor takk til min veileder Aleksei Nesterenko for all hjelp jeg har fått gjennom arbeidet med denne oppgaven. Jeg setter særlig stor pris på tilpasningene som har blitt gjort for at jeg kunne gjennomføre oppgaven på distanse. Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg fått verdifull kunnskap om molekylærdynamiske simuleringer og hvordan de brukes til å gi innsikt i biologiske membraner. Jeg vil også si takk til Markus Miettinen for veiledning og verdifulle innspill underveis. Avslutningsvis vil jeg takke begge mine veiledere for fleksibiliteten de har utvist for å hjelpe meg i mål med oppgaven.

7.0 REFERANSER

1. Dowhan, W., *MOLECULAR BASIS FOR MEMBRANE PHOSPHOLIPID DIVERSITY: Why Are There So Many Lipids?* Annual Review of Biochemistry, 1997. **66**(Volume 66, 1997): p. 199-232.
2. Horvath, S.E. and G. Daum, *Lipids of mitochondria*. Progress in Lipid Research, 2013. **52**(4): p. 590-614.
3. Romantsov, T., et al., *Cardiolipin promotes polar localization of osmosensory transporter ProP in Escherichia coli*. Molecular Microbiology, 2007. **64**(6): p. 1455-1465.
4. Golla, V.K., K.J. Boyd, and E.R. May, *Curvature sensing lipid dynamics in a mitochondrial inner membrane model*. Communications Biology, 2024. **7**(1): p. 29.
5. Pennington, E.R., et al., *The role of cardiolipin concentration and acyl chain composition on mitochondrial inner membrane molecular organization and function*. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2019. **1864**(7): p. 1039-1052.
6. Daum, G., *Lipids of mitochondria*. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Biomembranes, 1985. **822**(1): p. 1-42.
7. Sohlenkamp, C. and O. Geiger, *Bacterial membrane lipids: diversity in structures and pathways*. FEMS Microbiology Reviews, 2015. **40**(1): p. 133-159.
8. Romantsov, T., Z. Guan, and J.M. Wood, *Cardiolipin and the osmotic stress responses of bacteria*. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 2009. **1788**(10): p. 2092-2100.
9. Sharma, V.K., et al., *Nanosopic Dynamics of Phospholipid in Unilamellar Vesicles: Effect of Gel to Fluid Phase Transition*. The Journal of Physical Chemistry B, 2015. **119**(12): p. 4460-4470.
10. Christie, W.W. *Cardiolipin (Diphosphatidylglycerol)*. 2025 [cited 2025 26.03.2025]; Available from: https://www.lipidmaps.org/resources/lipidweb/lipidweb_html/lipids/complex/dpg/index.htm.

11. Beltrán-Heredia, E., et al., *Membrane curvature induces cardiolipin sorting*. Commun Biol, 2019. **2**: p. 225.
12. Schenkel, L.C. and M. Bakovic, *Formation and regulation of mitochondrial membranes*. Int J Cell Biol, 2014. **2014**: p. 709828.
13. Dudek, J., *Role of Cardiolipin in Mitochondrial Signaling Pathways*. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2017. **5**.
14. Rowlett, V.W., et al., *Impact of Membrane Phospholipid Alterations in Escherichia coli on Cellular Function and Bacterial Stress Adaptation*. J Bacteriol, 2017. **199**(13).
15. Zhukovsky, M.A., et al., *Phosphatidic acid in membrane rearrangements*. FEBS Letters, 2019. **593**(17): p. 2428-2451.
16. Abramson, M.B., et al., *Ionic Properties of Aqueous Dispersions of Phosphatidic Acid*. Journal of Biological Chemistry, 1964. **239**(12): p. 4066-4072.
17. Dawaliby, R., et al., *Phosphatidylethanolamine Is a Key Regulator of Membrane Fluidity in Eukaryotic Cells*. J Biol Chem, 2016. **291**(7): p. 3658-67.
18. Keisuke Kurita, F.K., Daisuke Shiomi, *Alteration of Membrane Fluidity or Phospholipid Composition Perturbs Rotation of MreB Complexes in Escherichia coli*. Frontiers in Molecular Bioscience, 2020. **7**: p. 582660.
19. Decker, S.T. and K. Funai, *Mitochondrial membrane lipids in the regulation of bioenergetic flux*. Cell Metab, 2024. **36**(9): p. 1963-1978.
20. Lopes, S.C., et al., *Revealing cardiolipins influence in the construction of a significant mitochondrial membrane model*. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 2018. **1860**(11): p. 2465-2477.
21. Wilson, B.A., A. Ramanathan, and C.F. Lopez, *Cardiolipin-Dependent Properties of Model Mitochondrial Membranes from Molecular Simulations*. Biophys J, 2019. **117**(3): p. 429-444.
22. Pasenkiewicz-Gierula, M., et al., *Charge Pairing of Headgroups in Phosphatidylcholine Membranes: A Molecular Dynamics Simulation Study*. Biophysical Journal, 1999. **76**(3): p. 1228-1240.
23. M'Baye, G., et al., *Liquid ordered and gel phases of lipid bilayers: fluorescent probes reveal close fluidity but different hydration*. Biophys J, 2008. **95**(3): p. 1217-25.
24. Ingram, L.O., *Regulation of fatty acid composition in Escherichia coli: a proposed common mechanism for changes induced by ethanol, chaotropic agents, and a reduction of growth temperature*. Journal of Bacteriology, 1982. **149**(1): p. 166-172.
25. Pamplona, R., et al., *A low degree of fatty acid unsaturation leads to lower lipid peroxidation and lipoxidation-derived protein modification in heart mitochondria of the longevous pigeon than in the short-lived rat*. Mechanisms of Ageing and Development, 1999. **106**(3): p. 283-296.
26. TAHIN, Q.S., M. BLUM, and E. CARAFOLI, *The Fatty Acid Composition of Subcellular Membranes of Rat Liver, Heart, and Brain : Diet-Induced Modifications*. European Journal of Biochemistry, 1981. **121**(1): p. 5-13.
27. Shaw, M.K. and J.L. Ingraham, *Fatty Acid Composition of Escherichia coli as a Possible Controlling Factor of the Minimal Growth Temperature*. Journal of Bacteriology, 1965. **90**(1): p. 141-146.
28. Schulze, J.C., *Molecular Dynamics Simulations in Gromacs*. 2017, NTNU.

29. team, G.d. *Molecular Dynamics*. 2024 11.04.25]; Available from: <https://manual.gromacs.org/2024.4/reference-manual/algorithms/molecular-dynamics.html>.
30. Sharma, V.K., et al., *Lipid lateral diffusion: mechanisms and modulators*. *Soft Matter*, 2024. **20**(39): p. 7763-7796.
31. Kagawa, R., et al., *Dynamic interactions of cations, water and lipids and influence on membrane fluidity*. *Journal of Membrane Science*, 2013. **435**: p. 130-136.
32. Nagle, J.F. and S. Tristram-Nagle, *Structure of lipid bilayers*. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Biomembranes*, 2000. **1469**(3): p. 159-195.
33. Klauda, J.B., et al., *Update of the CHARMM All-Atom Additive Force Field for Lipids: Validation on Six Lipid Types*. *The Journal of Physical Chemistry B*, 2010. **114**(23): p. 7830-7843.
34. Pastor, R.W. and A.D. MacKerell, Jr., *Development of the CHARMM Force Field for Lipids*. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 2011. **2**(13): p. 1526-1532.
35. Humphrey, W., A. Dalke, and K. Schulten, *VMD: Visual molecular dynamics*. *Journal of Molecular Graphics*, 1996. **14**(1): p. 33-38.
36. Team, G.D. *Bonded Interactions - GROMACS Reference Manual*. n.d. [cited 2025 25.03.2025]; Available from: <https://manual.gromacs.org/current/reference-manual/functions/bonded-interactions.html>.
37. Team, G.D. *Topology File Formats - GROMACS Reference Manual*. n.d. [cited 2025 25.03.2025]; Available from: <https://manual.gromacs.org/current/reference-manual/topologies/topology-file-formats.html#tab-topfile2>.
38. Wu, E.L., et al., *CHARMM-GUI Membrane Builder toward realistic biological membrane simulations*. *Journal of Computational Chemistry*, 2014. **35**(27): p. 1997-2004.
39. team, G.U.g. *MDP-options - Velocity generation*. n.d 08.04.2025]; Available from: <https://manual.gromacs.org/current/user-guide/mdp-options.html#mdp-value-gen-vel-no>.
40. Unsay, J.D., et al., *Cardiolipin Effects on Membrane Structure and Dynamics*. *Langmuir*, 2013. **29**(51): p. 15878-15887.
41. Wilson, B.A., A. Ramanathan, and C.F. Lopez, *Cardiolipin-Dependent Properties of Model Mitochondrial Membranes from Molecular Simulations*. *Biophysical Journal*, 2019. **117**(3): p. 429-444.
42. Borle, F. and J. Seelig, *Ca²⁺ binding to phosphatidylglycerol bilayers as studied by differential scanning calorimetry and 2H- and 31P-nuclear magnetic resonance*. *Chemistry and Physics of Lipids*, 1985. **36**(3): p. 263-283.